

Heurística que selecciona el algoritmo campeón para resolver instancias de Bin Packing

A. Mexicano Santoyo^{1*}, P. N. Montes Dorantes^{1,2}, J. A. Hernández Pérez¹, M.A. Jiménez Gómez¹, A. Azuara Domínguez¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Boulevard Emilio Portes Gil #1301 Pte. A.P. 175 C.P. 87010 Cd. Victoria, Tamaulipas

²Universidad Autónoma del Noreste, Blvd. José Musa de León y General Medardo de la Pena S/N Col. Los Pinos, C.P. 25100, Saltillo, Coahuila

*mexicanoa@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El problema de *Bin Packing* es considerado de alta complejidad computacional y su solución es de gran importancia para la industria debido a que, si se encuentran algoritmos de solución eficientes, esos mismos algoritmos, con algunos ajustes, se pueden utilizar para encontrar soluciones de problemas reales de alto impacto económico. El presente proyecto tiene la finalidad de generar un algoritmo que en base a las características de las instancias etiquetadas como difíciles de resolverse, en la literatura especializada, pueda elegir el algoritmo que mejor la resuelve, considerando como mejor valor, el mejor valor obtenido por los algoritmos que participan al generar el modelo. Los algoritmos que se consideran para obtener los resultados iniciales de las instancias son los algoritmos deterministas *First Fit Decreasing*, *Best Fit Decreasing* y *Worst Fit Decreasing*. Los resultados muestran que se alcanza una precisión del 98% al ejecutar la heurística con 363 instancias de prueba.

Palabras clave: Heurística, bin packing, programación lógica, k-means.

Abstract

In the area of computing, one of the problems is finding efficient and effective algorithms to solve combinatorial optimization problems such as the Bin Packing problem. These types of problems are considered to be of high computational complexity and the solution of such problems is of great importance for the industry because, if efficient solution algorithms are found, those same algorithms, with some adjustments, can be used to find solutions to real problems of high economic impact. The present project has the purpose of generating an algorithm that based on the characteristics of the instances labeled, in the specialized literature, as difficult to solve, it can choose the algorithm that best solves it, considering the best value obtained by the algorithms included in the model development. The algorithms that are considered to obtain the initial results of the instances are the deterministic algorithms First Fit Decreasing, Best Fit Decreasing and Worst Fit Decreasing. Results shows that the proposed heuristic achieves a 98% in accuracy when was executed using 363 test instances.

Key words: Heuristic, bin packing, logic programming, k-means.

Introducción

En el área de la computación, una tarea fundamental es desarrollar algoritmos eficientes y eficaces para resolver problemas de optimización. Este tipo de problemas son considerados de alta complejidad computacional por utilizar instancias de prueba etiquetadas como difíciles de resolver. La solución de dichos problemas es de gran importancia para la industria debido a que, si se encuentran algoritmos de solución eficientes, esos mismos algoritmos se pueden utilizar con la debida adecuación, para encontrar soluciones de problemas reales de alto impacto económico. Los problemas de optimización combinatoria tienen un espacio de soluciones enorme, lo cual dificulta encontrar una solución óptima en un tiempo computacional razonable. Debido a la dificultad de encontrar soluciones óptimas para este tipo de problemas, se utilizan algoritmos que tienen como fin encontrar una buena solución, es decir, una solución que, aunque no sea óptima, sea aceptable. El problema de *Bin Packing*, es un

caso de problema de optimización combinatoria que puede ser definido como una colección finita de artículos con diferentes especificaciones para ser empaquetados en uno o más contenedores utilizando el máximo volumen de los contenedores mientras se satisface la oferta-demanda [Niluka et. al, 2018]. El problema de *Bin Packing* se hace presente en la industria cuando se requiere optimizar el empaquetamiento o corte de productos, ya que esta tarea demanda un gran esfuerzo y tiempo de trabajo, del que generalmente no se dispone. Por tanto, general modelos que ayuden a encontrar buenas soluciones a esta problemática, suele ser de gran ayuda para las empresas que requieren cortar o empacar productos. Encontrar el diseño óptimo de disposición para empacar artículos que tienen diferentes formas y tamaños y que mejore la utilización de los contenedores y minimicen la superposición de los paquetes. En el presente trabajo se implementó una heurística que elige qué algoritmo resuelve mejor una instancia de *Bin Packing*, basándose en las características de la instancia y utilizando programación lógica.

Metodología

Con la finalidad de generar una heurística que seleccione el algoritmo que mejor resuelve una instancia, se utilizó un equipo con las siguientes características: Acer V5 131 Series, x64Core i3-3240T 2.90GHz, 4GB RAM, disco duro de 500GB y Windows 10. Además se extrajeron 1,422 instancias de prueba de [Dresden, 2019; ESICUP, 2019; Klein y Sholl, 2019]. Para caracterizar las instancias se usaron 12 métricas propuestas en [Cruz, 2004 y Pérez et al., 2016] y el algoritmo *k-means* implementado en SPSS [IBM, 2019]. Finalmente, la implementación de la heurísticas se desarrolló utilizando WSI-Prolog 8.1.7 [WSI-Prolog, 2019]. A continuación se muestra cada fase de la metodología realizada.

Generación del modelo

Con la finalidad de generar el modelo, se caracterizaron las instancias, siguiendo el proceso representado en la Figura 1, donde se observa que: a) se recopiló un conjunto de instancias de prueba, b) cada instancia se ejecutó con tres algoritmos (*First Fit Decreasing FFD*, *Best Fit Decreasing BFD* y *Worst Fit Decreasing WFD*) propuestos por Johnson [1973], c) se extrajeron los mejores valores para cada instancia, d) se obtuvieron los valores de 12 métricas para cada instancia, e) con la información obtenida de los mejores valores y las métricas para cada instancia, se realizó un modelo aplicando el algoritmo *k-means* y finalmente, se obtuvo un modelo (f) que constó de 4 patrones que permitieron determinar qué algoritmo resolvía mejor cada instancia de prueba.

Figura 1. Fases para la generación del modelo.

a) Recopilación de instancias

Se seleccionaron 8 diferentes conjuntos de instancias: el conjunto de instancias de Hard28 con un total de 28 instancias, el conjunto de las tripletas (t60, t120, t249, t501), con 80 instancias, las uniformes (u120, u250, u500, u1000) con 80 instancias, los conjuntos de instancias sch_wae1 y sch_wae2 con 100 instancias cada uno, y los conjuntos de instancias Set1 con 544 instancias, Set2 con 480 instancias y Set3 con 10 instancias. Finalmente, se recopilieron 1,422 instancias. El 70% de las instancias se utilizó para generar el modelo y el resto para validar la heurística implementada.

b) Ejecución de algoritmos

Durante esta etapa, se calcularon los valores de las soluciones con los algoritmos FFD, BFD y WFD con la finalidad de verificar qué algoritmo obtenía la mejor solución en cada caso.

c) Extracción de mejores soluciones

Se extrajeron las mejores soluciones de cada instancia de prueba y se etiquetaron las instancias de prueba para determinar qué algoritmo las resolvió mejor.

d) Cálculo de métricas

Se extrajo un conjunto de 12 métricas de [Cruz, 2004 y Pérez et al., 2016], que permitieron caracterizar las instancias de prueba. El objetivo fue identificar las características de las instancias que permitieran generar grupos con características similares para ser resueltas por un algoritmo y que dicha solución fuera la mejor. Para ello se agruparon las características de las instancias utilizando *k-means*.

e) Modelado con *k-means*

El objetivo del agrupamiento fue generar grupos que separaran las instancias que fueran mejor resueltas por cada uno de los algoritmos (FFD, BFD y WFD). Para ello se realizaron combinaciones con las métricas, tomando desde una hasta las 12 métricas a la vez y se generaron grupos utilizando valores de $k = 3$ y 4 . Los resultados previamente calculados con los tres algoritmos ayudaron a verificar qué agrupamiento lograba separar mejor las instancias mejor resueltas para cada algoritmo. Finalmente, se encontró que el agrupamiento se encontró al tomar las métricas d y f , extraídas de Cruz [2004], ya que logró separar de mejor forma las instancias que eran mejor resueltas por cada algoritmo. Las ecuaciones (1) y (2) corresponden a las métricas d y f , respectivamente.

$$d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left[t - \left(\frac{s_i}{c} \right) \right]^2}{n}} \quad (1)$$

$$t = \frac{\sum_{i=1}^n s_i / n}{c} \quad (1.1)$$

Donde d expresa el grado de la dispersión de los valores de los tamaños de los objetos de una instancia, n corresponde al número de objetos, s_i es el tamaño del objeto i , c es la capacidad del contenedor y t corresponde relación entre el tamaño promedio de los objetos de una instancia y el tamaño del contenedor.

$$f = \frac{\sum_{i=1}^n \text{factor}(c, s_i)}{n} \quad (2)$$

$$\text{factor}(c, s_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } (c \bmod s_i) = 0 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (2.1)$$

donde f expresa la proporción de objetos cuyos tamaños son factores de la capacidad del contenedor; se entiende que un objeto i es un factor cuando la capacidad del contenedor c es múltiplo de su correspondiente tamaño de objeto s_i . En general, las instancias con muchos factores se consideran fáciles de resolver.

f) Extracción de patrones

El modelado con *k-means* permitió obtener 4 patrones que ayudaron a determinar qué algoritmo resuelve mejor cada instancia de prueba. De acuerdo a los resultados obtenidos el centroide 1 permite identificar a las instancias mejor resueltas con el algoritmo WFD, los centroides 2 y 3 a las instancias mejor resueltas con BFD y el centroide 4 a las instancias mejor resueltas con FFD. El conjunto de centroides finales se presenta en la Tabla 1.

Tabla1. Patrones extraídos del modelo

Centroides	<i>d</i>	<i>f</i>
Centroide 1	0.5432	0.00114
Centroide 2	0.3337	0.03040
Centroide 3	0.1445	0.05397
Centroide 4	0.04212	0.01909

Heurística que selecciona el algoritmo campeón

El proceso que realiza la heurística para obtener el resultado se muestra en la Figura 2, donde dada una instancia de prueba: a) se calculan los valores de las métricas *d* y *f*, b) dados los valores obtenidos en las métricas, se calcula la distancia que existe de las características de la instancia de prueba, hacia cada uno de los centroides obtenidos en la fase de extracción de patrones y se asigna al patrón cuya distancia sea menor, lo cual permite elegir el algoritmo que mejor resuelve a la instancia. Posteriormente, c) se calcula automáticamente la solución de la instancia, con el algoritmo seleccionado previamente. A continuación se describe cada fase de la heurística.

Figura 2. Fases de la heurística que elige el algoritmo campeón.

a) Cálculo de métricas *d* y *f*

Dada una instancia de prueba, se calculan los valores de las métricas *d* y *f* (ver ecuaciones 1 y 2, respectivamente).

b) Elección del mejor algoritmo

Obtenidos los valores de las métricas se calcula distancia entre las características de la instancia y los 4 patrones encontrados, para determinar cuál es el grupo al que más se asemeja a la instancia, de acuerdo a las características *d* y *f*. Para determinar la distancia se utilizó la distancia euclidiana (ecuación 3).

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad (3)$$

Donde los objetos de interés son puntos en el espacio n-dimensional, esto es $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, x_n y y_n son números reales [Wei et al., 2011].

Una vez identificado el centroide más cercano a la instancia de prueba, se eligió el algoritmo que de acuerdo a los patrones, es el que obtiene el mejor resultado.

c) Cálculo de la solución

En esta fase sólo se realiza la ejecución del algoritmo elegido automáticamente y se muestra en pantalla el número total de contenedores y el acomodo de objetos en éstos, ver figura 3.

[179,175,129,128,39],[178,177,176,173,172,168,165],[174,148,142,141,58],[171,111,14],[170,112,13],[169,164,163,160,161,162,159,71],[167,113,15],[166,114,16],[158,156,157,154,150,60],[155,131,130,50],[152,134,133,51],[153,115,18],[151,116,20],[149,117,21],[147,119,23],[146,118,22],[145,135,136,56],[144,138,137,57],[143,120,24],[140,122,28],[139,121,27],[132,124,29],[127,126,38],[125,123,37],[110,4],[109,3],[108,0],[107,2],[106,1],[105,8],[104,6],[103,5],[102,7],[101,11],[100,9],[99,10],[98,12],[97,17],[96,19],[95,25],[94,26],[93,30],[92,36],[91,31],[90,32],[89,35],[87,34],[88,33],[86,40],[84,48],[85,41],[83,42],[81,45],[82,43],[80,44],[79,46],[78,47],[77,49],[76,55],[75,52],[74,54],[73,53],[72,59],[70,61],[69,62],[68,66],[67,65],[64,63]].
Total de Cajías: 68.

Figura 3. Acomodo de los objetos en los contenedores y total de contenedores utilizados.

Validación de la heurística

Para validar el funcionamiento de la heurística se realizaron pruebas con el 30% de las instancias que fueron separadas para probar el modelo. De tal forma que del conjunto *Hard28* se evaluaron 8 instancias, 20 instancias de las tripletas, 20 del conjunto *uniforms*, 30 del conjunto *sch_wae1*, 30 del conjunto *sch_wae2*, 132 del conjunto *Set1*, 120 del conjunto *Set2* y 3 del conjunto *Set3*.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de ejecutar las instancias de prueba. La columna Nombre corresponde al nombre del conjunto de instancias, No. Instancias corresponde al número de instancias que se ejecutaron en la prueba, FFD, BFD y WFD corresponden al número de instancias que fueron resueltas por los algoritmos *First Fit Decreasing*, *Best Fit Decreasing* y *Worst Fit Decreasing*, respectivamente; Mejor corresponde al número de instancias que alcanzaron la mejor solución, respecto a los tres algoritmos de prueba. Los resultados mostraron que las 8 instancias del conjunto *Hard28* fueron resueltas por el algoritmo *Best Fit Decreasing* y las 8 alcanzaron la mejor solución. Para el conjunto *triplets* las 20 instancias fueron resueltas con el algoritmo *First Fit Decreasing* y todas alcanzaron el mejor valor. Para el conjunto *uniforms* las 20 instancias se resolvieron con *Best Fit Decreasing* y también alcanzaron su mejor valor. Para los conjuntos *sch_wae1* y *sch_wae2*, el algoritmo que mejor las resolvió fue *First Fit Decreasing*. En el caso del conjunto *Set1*, 114 instancias fueron resueltas con *Best Fit Decreasing*, y 18 con *Worst Fit Decreasing*, pero 2 de las instancias no alcanzaron la mejor solución. Para el conjunto *Set2*, 102 instancias fueron resueltas con *First Fit Decreasing* y 18 con BFD, sin embargo, 3 instancias no alcanzaron su mejor solución (resaltado en amarillo). Finalmente, para el *Set3*, las 3 instancias fueron resueltas con *First Fit Decreasing* y las tres alcanzaron su mejor solución.

Tabla 2 Resultados para el conjunto de instancias hard28

Nombre	No. instancias	FFD	BFD	WFD	MEJOR
Hard28	8	0	8	0	8
triplets	20	20	0	0	20
uniforms	20	0	20	0	20
sch_wae1	30	30	0	0	30
sch_wae2	30	30	0	0	30
Set1	132	0	114	18	130
Set2	120	102	18	0	117
Set3	3	3	0	0	3

Los resultados evidencian en gran medida que con la ayuda de la heurística es posible determinar qué algoritmo resuelve mejor una instancia de prueba, dejando a un lado tener que comparar manualmente los algoritmos entre ellos. La utilización de métricas muestra que es posible generar modelos que, a partir de las características de las instancias, permitan generar estrategias para reducir el costo computacional de la heurística. Se obtuvo, de acuerdo a los experimentos realizados, un 98% de precisión, utilizando la heurística propuesta.

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se considera aplicar la nueva heurística a diferentes instancias de prueba etiquetadas como difíciles de resolver para encontrar diferentes tipos de soluciones al problema de *Bin Packing*. Robustecer la heurística implementando otros algoritmos que no sean propiamente deterministas.

Conclusiones

La heurística desarrollada contribuye en identificar qué algoritmo resuelve mejor una instancia de *Bin Packing* basado en los resultados obtenidos de las diferentes métricas aplicadas, y la distancia de los patrones finales de la evaluación con el algoritmo *k-means*. Resuelven mejor cada instancia de prueba en el proyecto da una mayor rapidez a la evaluación de instancias difíciles en el problema de *Bin Packing* de una dimensión.

Con el desarrollo de este proyecto, se mostró que el problema de *Bin Packing* puede ser resuelto con programación lógica, utilizando métricas que favorezcan a la experimentación con ayuda del algoritmo *k-means*, dando como resultando obtener el mejor algoritmo para cada instancia, evitando utilizar tiempo en la ejecución de todos los algoritmos cuando se requiere ejecutar una metaheurística más robusta.

Referencias

1. Niluka P. Rodrigo, Wasantha B. Daundasekera, Athula I. Perera. (2018) One-Dimensional Bin-Packing Problems with Branch and Bound Algorithm, *International Journal of Discrete Mathematics*, 3(2): 36-40.
2. J. B. Beasley. (2019) The operational research library. <http://people.brunel.ac.uk/~mastjib/jeb/orlib/binpackinfo.html>. Última visita: junio de 2019.
3. L. Cruz. (2004) Clasificación de algoritmos heurísticos para la solución de problemas de Bin Packing. Tesis Doctoral, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, México.
4. Dresden University. (2019) Cutting and packing. <http://www.math.tu-dresden.de/~capad/>, última visita: junio de 2019.
5. ESICUP. (2019) Euro especial interest group on cutting and packing, <https://www.euro-online.org/websites/esicup/data-sets/>, última visita: junio de 2019.
6. IBM SPSS. (2019) <https://www.ibm.com/mx-es/analytics/spss-statistics-software>, fecha de consulta: junio 2019.
7. D. S. Johnson. (1973) Near-optimal Bin Packing algorithms. Tesis Doctoral, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
8. R. Klein and A. Scholl. (2019) Bin Packing. <http://www2.wiwi.uni-jena.de/Entscheidung/binpp/index.htm>, Última visita: junio de 2019.
9. A. Scholl, R. Klein, and C. Jürgens. (1997) Bison: a fast hybrid procedure for exactly solving the one-dimensional Bin Packing problem. *Computers & Operations Research*, 24(7):627–645.
10. P. Schwerin and G. Wäscher. (1997) The Bin-Packing problem: a problem generator and some numerical experiments with FFD packing and MTP. *International Transactions in Operational Research*, 4(5-6):337–389.
11. Triska Marcus, Home Page of Marcus Triska, Delayed column generation example, Task and strategy, knap.pl, 2005, <https://www.metalevel.at/various/colgen/binpack/knap.pl>, fecha de consulta: Noviembre 2018.
12. Pérez J., Castillo H., Zavala C., Vilariño D., Mexicano A., Martínez A., Estrada H. (2016) Una nueva estrategia heurística para el problema de bin packing, *Ingeniería Investigación y Tecnología*, 17(2):155-168.
13. Wei M., Xia L., y Su J. (2011) Research on the Application of Improved K-Means in Intrusion Detection, en memorias de ICICA 2011, Part I, CCIS 243, pp. 673–678.
14. WSI-Prolog, (2019) <http://www.swi-prolog.org/>, última visita: junio 2019.